

BOSHLANG‘ICH SINFLARGA TA’LIM BERISHDA KUZATISH METODINING AFZALLIGI

Toshova Habiba Abdullayevna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda ta’lim tizimini o‘quvchilarning yosh xususiyatini inobatga olgan holda dars jarayoni olib borish kerakligi, interfaol metodlardan kuzatish metodi ancha ijobiy samara berishi bo‘yicha metodik ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: interfaol, metod, diapozitiv, diafilmlar, kinofilm.

Bugungi kunda ta’lim tizimini interfaol metodlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Dars jarayonida interfaol metodlar o‘quvchilarni yosh xususiyatini inobatga olgan holda dars jarayoni olib boriladi. Boshlang‘ich sinflarda in terfaol metodlardan kuzatish metodi ancha ijobiy samara beradi. Rasmlarni ko‘zdan kechirish bolalar ta’lim tarbiyasida ular bilan rasmlarni ko‘zdan kechirish, diapozitiv, diafilmlar va kinofilmlarni ko‘rish alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunday hol boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan ta’limiy ishlar mazmuni, shuningdek, ular bilish faoliyatining asosiy shakllar bilan belgilanadi. Ta’lim-tarbiya jarayonida rasmlarni ko‘rib chiqish metodi: xilma-xil didaktik, o‘quv vazifalarni hal etish uchun, buyumlar va atrof-muqitdagi hayot hodisalari haqidagi tasavvurlarini aniqlashtirish va boyitish uchun, bilimlarini umumlashtirish va sistemalashtirish uchun, lug‘at boyligini faollashtirish va bog‘lanishli nutqini rivojlantirish uchun, estetik idrokni shakllantirish, estetik taassurot va his-tuyg‘ularni boyitish uchun foydalaniladi. Ilk maktab yoshi tarbiya amaliyotida rasmlar asosida suhbat o‘tkazish, hikoya tuzish, ij odiy hikoya, rasmlarga nom o‘ylab topish kabi ish turlari tashkil etiladi. Tarbiyachi zarur hollarda tushuntirish beradi, bolalarning hikoyalari yoki fikr -mulohazalarini to‘ldiradi. Diapozitivlar, diafilm va kinofilmlarni namoyish qilish bolalar bilan olib

boriladigan ta’limiy ishda o‘quv ekranidan foydalanish uchta vazifani hal etishga yordam beradi: bolalar bilimini kengaytiradi, ular nutqini rivojlantiradi va filmni ongli ravishda chuqurroq idrok qilishga qodir bo‘lgan madaniyatli tomoshabinni tarbiyalaydi. Pedagog ta’limiy vazifalarga muvofiq, bolalardan taqlidiy - ijrochilik, qurish-yasash va ijodiy darajasida bo‘lgan faollik va mustaqillikni talab qiluvchi mashqlardan foydalanishi mumkin. Taqlidiy-ijrochilik mashqlarni tashkil etishda bolalar oldiga o‘quv-bilish vazifalar qo‘yiladi, uni hal etish usuli, harakat va ular izchilligini ko‘rsatiladi, hamda natijani baholash mezonlari ko‘rsatiladi. Bolalar mashqlarni ko‘rsatilgan namunaga ko‘ra bajaradilar. Pedagog takroriy mashqlar paytida harakat usullarini o‘zlashtirish darajasiga qarab harakatlarni ko‘rgazmali namoyish qilishni tobora ko‘paytira boradi.

Bunda u ularni og‘zaki eslatishlar bilan almashtiradi, shu asnoda bolalarni ham harakatlarning tabiati va izchilligini og‘zaki belgilashga jalb qiladi. Bolalar tomonidan ko‘rsatilgan harakat usulining yetarlicha o‘zlashtirilishi qurish - yasash mashqlariga o‘tishga imkon beradi. Ularning o‘ziga xosligi o‘zlashtirilgan harakat usulining yangi mazmuniga, dastlab unga yaqinroq, so‘ng birmuncha o‘zgacharoq mazmunga o‘tishdan iboratdir. Bunda bolalar o‘zlariga ma’lum harakat va operasialardan tegishli yechim usulini yaratadilar. Ijodiy mashqlar o‘zlashtirilgan usullarni yangi sharoitda foydalanishni, shuningdek, bolalar hali o‘rganmagan yangi harakat va operasialarni qo‘llanishni ko‘zda tutadi. Oz darajadagi faol va mustaqil mashqlardan izchil ravishdamustaqil, ijodiy mashqlarga o‘tish bilim va oqilona harakat usullarini o‘zlashtirishni ham, bolalarning aqliy va amaliy mustaqilligining rivojlanishini ham ta’minlaydi. Bilimlarning tasavvurlar darajasida shakllanishi mashqlar jarayonida xilma - xil buyumlardan, o‘yinchoqlar va didaktik materiallardan “tarqatma” material sifatida foydalanishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Nashrga tayyorlovchi: Rahmatullayev Sh. –Toshkent: O‘qituvchi, 2015.

2. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi.-T.:O‘qituvchi.1991.
3. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001.